

Филькин М.Е.
Москва, ЦЭМИ РАН

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ

Объектом многочисленных российских и зарубежных исследований является связь между уровнем конкуренции и экономическим ростом. Так, в своем исследовании Saviotti, P.P. и др. [8] на основании математического моделирования установили, что экономическое развитие является результатом воздействия драйверов двух типов: «эффективности» и «креативности» (efficiency and creativity). Эти движущие силы порождают два типа конкуренции. Первый тип, условно называемый «классический», соответствует ситуации на рынке или в отрасли, при которой производители выпускают один и тот же товар, и добиваются преимуществ пытаясь сделать его более эффективно (efficiency). Второй тип конкуренции, называемый «шумпетерианским» соответствует состоянию, когда лидерство на рынке для определенного агента достигается благодаря тому, что данный агент стремится произвести что-то новое по сравнению со всеми остальными (creativity). Строго говоря, данные типы конкуренции противоречат друг другу, поскольку при шумпетерианской конкуренции предприниматели через создание неоднородного товара стремятся добиться временной монополии, то есть избежать классической конкуренции. Несмотря на эти различия, классическую и шумпетерианскую конкуренцию можно считать двумя крайностями диапазона, в который попадают все конкурентные ситуации, существующие в реальной экономической системе: от эмпирического аналога совершенной конкуренции до монополистической конкуренции. В итоге модель показывает, что сочетание шумпетерианской и классической конкуренции придает соперничеству экономических агентов сложный характер, что приводит к нелинейному виду зависимости между конкуренцией и экономическим ростом.

В то время как подтверждается общая закономерность между повышением уровней конкуренции на рынке и экономическим развитием, важный вывод состоит в том, что наибольшие темпы роста соответствуют некоторому балансу между двумя типами конкуренции. Одна лишь классическая конкуренция не поддерживает создание новых секторов, отраслей и продуктов, в то время как одна лишь монополистическая конкуренция уменьшает масштабы каждого сектора или рынка и тенденцию повышения эффективности производств.

Оптимальное сочетание шумпетерианской и классической конкуренции обеспечивает широкие возможности для нового продукта на ранних

стадиях жизненного цикла, но способствует все большей предпринимательской дисциплине, соответствующей духу совершенной конкуренции по мере того, как рынок нового продукта развивается и расширяется, в том числе благодаря приходу на рынок других производителей. Для конкурентной политики этот вывод означает необходимость, с одной стороны, способствовать росту уровня конкуренции, а с другой – обеспечивать разумную защиту интеллектуальной собственности.

Р. Осипов, Е. Минич и В. Артюх на основании своего исследования конкуренции на рынках Республики Беларусь отмечают, что «экономические исследования показывают, что развитие конкуренции способствует росту производительности факторов производства, и такой прирост производительности может составлять до 1,5 раза, в зависимости от конкретных стран и продуктовых рынков. Положительное влияние конкуренции на экономику происходит за счет большого числа факторов, в том числе роста производительности, увеличения экспорта, повышения инвестиционной активности, роста налоговых поступлений, технологического и качественного развития конкурирующих субъектов, а также за счет реализации эффекта мультипликатора в рамках модели «Затраты – Выпуск» (т.е. через влияние на другие взаимосвязанные сектора и рынки). Таким образом, конкуренция способствует росту производительности факторов производства и вносит соответствующий вклад в рост ВВП» [4]. Опыт научных разработок влияния конкуренции на рост ВВП в Беларуси представляется тем более ценным, поскольку в Республике, так же, как и в России, во многих отраслях наблюдается большая доля государственных предприятий. Расчеты, представленные авторами, показывают, что стимулирование конкуренции потенциально может обусловить значительный рост эффективности, что приведет к дополнительному росту годового ВВП Республики порядка 1-3%. Отмечается также, что позитивный экономический эффект будет производиться, в том числе, благодаря повышению эффективности государственных предприятий, так как в условиях соперничества с частными компаниями они будут мотивированы оптимизировать использование факторов производства. В свою очередь, это даст возможность обосновать наличие или отсутствие необходимости стимулировать развитие конкуренции в том или ином секторе или отрасли, и определить такие сегменты рынка, где присутствие доминирующих государственных компаний на самом деле целесообразно.

В ряду научных работ также отмечается положительное влияние конкуренции на экономический рост на уровне отдельных секторов или отраслей народного хозяйства. Исследователи Я. Ю. Ефферин, К. М. Россотто из Всемирного банка и, Ю. Е. Хохлов из Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова представили детализированное исследование [2] о том, как конкуренция между национальными и зарубежными многосторонними платформами стимулирует экономический рост и инновации. Представляется, что развитие сектора информационных технологий

приобретает в наше время критическое значение для развития общества. Цифровая трансформация охватывает все отрасли экономики, а цифровые платформы меняют образ жизни людей и функционирование предприятий. «Конкуренция между зарубежными и отечественными МСП стимулирует российские платформенные компании к дальнейшему развитию и инновациям для увеличения числа клиентов и роста рыночной капитализации ... <при этом> российские платформы успешно конкурируют с такими зарубежными платформами, как Google и Facebook, и оказывают положительное влияние на российскую экономику, достигнув показатель в 1 процент ВВП» [2].

В работе ученых Уральского государственного экономического университета [3] исследовалось влияние показателей конкуренции на экономический рост промышленного рынка. На примере 46 российских промышленных рынков была исследована зависимость между показателями конкуренции и экономическим ростом и показано, что «конкуренция является одним из основных институциональных факторов роста» на промышленных рынках. В этом же исследовании, однако, отмечается, что «выявить наличие или отсутствие зависимости между уровнем конкуренции и экономическим ростом промышленного рынка возможно с помощью инструментария эконометрического анализа. Результаты исследования показали, что такая зависимость существует, однако вектор ее направления и степень влияния остается не до конца изученной» [3]. Таким образом, лишний раз подтверждается актуальность представленного в данном отчете расширенного эконометрического анализа влияния уровня конкуренции на компоненты ВРП в субъектах Российской Федерации.

Подводя итоги, можно отметить следующие тезисы. В настоящее время в России одним из наиболее актуальных задач является повышение регионального уровня экономического развития. Одним из важнейших элементов решения данной задачи является внедрение эффективной конкурентной политики. Ее реализацию затруднительно представить и осуществить без надлежащего управления и использования современных разработок и достижений мировой экономической науки. В настоящем докладе представлен эконометрический подход, призванный дать численные значения влияния уровня конкуренции в регионах России на компоненты валового регионального продукта и другие макроэкономические показатели. Данное исследование позволит, во-первых, обоснованно доказать непосредственно связь между величиной роста ВРП и уровнем конкуренции, во-вторых, определить количественную меру воздействия конкуренции на темпы роста экономики в применении к российской региональной специфике.

Описание подхода

Для того чтобы определить степень влияния уровня конкуренции на экономическое развитие мы будем применять многофакторную линейную регрессию. В качестве зависимой переменной будут использованы величина

валового регионального продукта (ВРП), приходящаяся на душу населения, а также отдельно будет исследован вопрос влияния конкуренции на некоторые из компонент ВРП.

Базовую модель, которая будет определять набор зависимых переменных для оценивания их вклада в величину валового регионального продукта, можно записать в обобщенной форме следующим образом:

$$GRP = f(K, L, C, z_i),$$

где:

GRP – величина валового регионального продукта на душу населения;

f – линейная функция от выбранных параметров (регрессоров, независимых переменных);

K – зависимая переменная, характеризующая влияние капитала. В системе национальных счетов данная величина выражена в форме совокупной стоимости основных фондов в регионах (приходящихся на одного жителя);

L – зависимая переменная, характеризующая влияние труда. В качестве таковой может быть выбран, к примеру, уровень безработицы (как обратная величина к количеству занятых) в регионе;

C – уровень конкуренции, который в исследовании представлен несколькими вариантами специально разработанных индексов;

$z_i, i = 1 \dots N$ – дополнительные независимые регрессоры, которые могут оказывать влияние на экономический рост.

Показатели труда и капитала как факторы долгосрочного экономического роста являются основополагающими для всей экономической науки (см. напр. работу исследователей Института экономики РАН [5]). Поэтому в качестве параметров их разумно включать во все уравнения регрессии, которые призваны объяснить экономический рост. Уровень конкуренции в различных формах также будет включаться в оцениваемые модели в предположении существования взаимосвязи между ним и экономическим развитием. Подобное исследование, к примеру, проводилось в Университете SGH Варшавская Школа Экономики [7], где было исследовано влияние конкуренции на рост ВВП в странах Евросоюза. Дополнительные независимые регрессоры будут добавляться на разумных основаниях с целью улучшения объясняющих и предсказывающих свойств модели и понимания степени значимости того или иного макроэкономического фактора для экономического роста региона.

Описание данных

Макроэкономические показатели были собраны для 85 субъектов Российской Федерации за 2018, 2019 и 2020 гг. Таким образом, для каждого зависимого и независимого макроэкономического индикатора имеется 255 значений, соответствующих состоянию показателя в данном регионе в выбранный год ($255 = 85 \times 3$).

Зависимые переменные

В качестве источника информации для уровня валового регионального продукта и численности населения была использована база данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Данные о потреблении домашних хозяйств (компонент ВРП) были собраны в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Компоненты ВРП, соответствующие региональному экспорту, импорту и сальдо торгового баланса представлены базой Федеральной Таможенной Службы. В качестве источника информации о курсах иностранных валют используются данные Центрального Банка России. Также в качестве независимой переменной был использован индекс регионального инвестиционного потенциала от аналитического агентства RAEX (РАЭК).

Независимые переменные

Сгруппируем независимые переменные в несколько подгрупп, каждая из которых будет относиться к тому или иному аспекту хозяйственной жизни региона.

Базовые переменные: труд и капитал. Подгруппа, включающая переменные, связанные с трудом и капиталом. В качестве переменных, относящихся к понятию «капитал», мы будем использовать статистические данные о размере основных фондов региона, в том числе на душу населения и степень их износа. К понятию «труд» мы будем относить уровень безработицы, а также переменные, которые в некоторых моделях будут играть роль объясняющих, а в других – зависимых: индекс производительности труда и величину среднемесячной заработной платы в регионе.

Отраслевая структура ВРП. Данный набор независимых переменных описывает «специализацию» регионов по видам хозяйственной деятельности согласно разделению, принятому в данных Росстат.

Инвестиционная и инновационная активность субъекта федерации. Регрессоры этой подгруппы дают представление об уровне инвестиций, дотаций и инновационной составляющей в деятельности организаций региона.

Энергетика регионов. Включены переменные энергоёмкости ВРП и потребления электрической энергии в регионе.

Контрольные переменные. Набор фиктивных переменных, включаемых в модель для того, чтобы избежать смещения коэффициента при интересующей нас переменной. К ним будут относиться переменные «номера» календарного года и принадлежность региона к тому или иному кластеру. Фиктивные переменные календарного года, к примеру, призваны проверить гипотезу, меняется ли характер влияния значимых факторов на зависимую переменную в тот или иной год, в частности, в кризисный 2020 г. в пик пандемии COVID-19.

Переменные конкуренции. Группа переменных, часть которых будет включаться в каждую оцениваемую модель регрессии, характеризующих уровень конкуренции в регионе. Состоит из трех главных индексов набора

розничных рынков региона и их компонент: модифицированного индекса Херфиндаля-Хиршмана, индекса насыщения и совокупного индекса конкуренции в регионе.

Краткий перечень анализируемых моделей

Предполагается протестировать все возможные виды моделей, которые определяются комбинацией зависимой переменной и одного из индексов конкуренции. Нотация таких моделей представлена в таблице 1. Для каждой зависимой переменной предполагается оценка влияния на нее каждого из трех видов индекса конкуренции, базовых независимых переменных, относящихся к группам труда и капитала, а также некоторого набора дополнительных переменных, подобранных таким образом, чтобы улучшить значимость и объясняющие свойства модели по нескольким статистическим критериям. Данные критерии включают в себя: коэффициент детерминации R-квадрат, значение которого отображает объяснительные свойства модели, F-статистику Фишера, которая характеризует значимость всей регрессии в целом, а также статистику Дарбина-Уотсона, исследующую остатки регрессии на наличие автокорреляции.

Таблица 1

Нотация моделей регрессии и используемые переменные

Показатели		Переменные конкуренции		
		Индекс конкуренции	Модифицированный ИХХ	Индекс насыщения
Зависимые переменные	ВРП	GM-01	GM-02	GM-03
	ВРП на душу населения	GM-04	GM-05	GM-06
	Потребление домохозяйств	GM-07	GM-08	GM-09
	Потребление д/х на душу населения	GM-10	GM-11	GM-12
	Индекс производительности труда	GM-13	GM-14	GM-15
	Среднемесячная заработная плата	GM-16	GM-17	GM-18
	Величина инвестиций в основной капитал	GM-19	GM-20	GM-21

Краткие сводные итоги моделирования

Среди множества возможных вариантов моделей линейной регрессии, оценивающих влияния макроэкономических факторов на уровень экономического развития в регионе, были отобраны те, что наиболее соответствуют экономическим и статистическим критериям качества.

В качестве примера одной из лучших моделей приведена модель GM-07, «объясняющая сила» которой по критерию R-квадрат составляет 98%.

Модель GM-07

Данная модель комбинирует лог-линейность и лог-лог зависимости. Среди объясняющих факторов есть несколько логарифмически трансформированных. Это позволило резко повысить их объясняющие свойства и улучшить статистические параметры модели. В представленной модели оценивается влияние, которое оказывают на потребление домохозяйств в регионе следующие факторы: индекс конкуренции, основные фонды, численность населения, величина инвестиций в основной капитал. Проверяются гипотезы о зависимости влияния объясняющих факторов для двух видов кластеров: кластера развивающихся регионов и кластера развитых регионов.

Уравнение модели:

$$\text{LN (CONS)} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{CI13} + \beta_2 \times \text{LN (OFRB)} + \beta_3 \times \text{LN (NPOP)} + \beta_4 \times \text{LN (INVL)} + \beta_5 \times \text{CLEX} + \beta_6 \times \text{CLDV} + \varepsilon$$

Таблица 2

Результаты регрессионного анализа по модели GM-07

Код переменной	Коэфф.	Описание переменной	Величина	Единица измерения	Значимость
<i>Зависимая переменная</i>					
CONS		Потребление домохозяйств		трлн. руб.	
<i>Объясняющие переменные</i>					
Константа	β_0	Константа	-0,9481		99%
CI13	β_1	Индекс конкуренции	0,2559	%	99%
OFRB	β_2	Основные фонды	0,1686	трлн. руб.	99%
NPOP	β_3	Численность населения	0,6869	млн. чел.	99%
INVL	β_4	Величина инвестиций в основной капитал	0,1663	трлн. руб.	99%
CLEX	β_5	Кластер развивающихся регионов	-0,0954	1 / 0	99%
CLDV	β_6	Кластер развитых регионов	0,1369	1 / 0	99%
Число наблюдений		255	R-квадрат		0,98
Ст. Дарбина-Уотсона		1,72	F-статистика		1622

Модель показала высокую объясняющую способность и соответствие эмпирическим данным (коэффициент R-квадрат составляет 98%). Выбранные объясняющие переменные: индекс конкуренции, основные фонды,

численность населения, величина инвестиций в основной капитал значимы на уровнях 99%. Логарифмическая трансформация факторов обуславливает интерпретацию коэффициентов бета как эластичности.

Подтверждены гипотезы:

– в кластере развивающихся регионов при прочих равных условиях уровень потребления домохозяйств в среднем ниже;

– в кластере развитых регионов при прочих равных условиях уровень потребления домохозяйств в среднем выше;

– один дополнительный балл показателя Индекс конкуренции приводит к увеличению показателя Потребление домохозяйств на 0,0026%.

Список использованной литературы

1. Боброва, В. В. Методика комплексной оценки развития конкуренции в регионе / В. В. Боброва, И. Н. Корабейников, О. И. Бантикова // Региональная экономика: теория и практика. – 2017. – Т. 15. – № 9(444). – С. 1598-1614.

2. Еферин, Я. Ю. Цифровые платформы в России: конкуренция между национальными и зарубежными многосторонними платформами стимулирует экономический рост и инновации / Я. Ю. Еферин, К. М. Россотто, Ю. Е. Хохлов // Информационное общество. – 2019. – № 1-2. – С. 16-34.

3. Кислицын, Е. В. Конкуренция и экономический рост на промышленных рынках / Е. В. Кислицын, С. В. Орехова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – № 8. – С. 120-127.

4. Осипов, Р. Развитие конкуренции как условие экономического роста / Р. Осипов, Е. Минич, В. Артюх // Банковский вестник. – 2020. – № 3(680). – С. 106-108.

5. Погосов, И. А. Факторы долгосрочного экономического роста: соотношение капитала и труда в приросте валового дохода экономики, численность занятых и производительность труда / И. А. Погосов, Е. А. Соколовская // Проблемы прогнозирования. – 2015. – № 6(153). – С. 18-30.

6. Розанова, Н. М. Политика поддержки конкуренции как драйвер экономического роста / Н. М. Розанова, А. Н. Комарницкая // Journal of Economic Regulation. – 2016. – Т. 7, № 1. – С. 19-33.

7. Próchniak, M. "The impact of product market competition on GDP per capita growth in the EU countries: does the model of capitalism matter?" Post-Communist Economies 30, no. 2 – 2018 – pp.131-155.

8. Saviotti, P. P., & Pyka, A. (2008). Product variety, competition and economic growth. Journal of Evolutionary Economics, 18, 323-347.